

XARAJATLARNI HISOBGA OLISHNING AMALDAGI HOLATI VA UNI YAXSHILASH IMKONIYATLARI

Aytimbetov Qoyshibek Orazbekovich
Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657083>

Annotatsiya. Ushbu maqolada donni korxonalarida xarajatlarni hisobga olishning amaldagi holati va yaxshilash imkoniyatlari bayon qilingan.

Kalit soʻzlar: donni qayta ishlash korxonalari, xarajat, don hosildorligi, sotish rentabelligi, tahlil, omillar.

Аннотация. В данной статье изложено современное состояние учета затрат на зерноперерабатывающих предприятиях и возможности его совершенствования.

Ключевые слова: зерноперерабатывающие предприятия, затраты, урожайность зерна, рентабельность продаж, анализ, факторы.

Annotation. This article describes the current state of cost accounting at grain processing enterprises and the possibilities for its improvement.

Keywords: grain processing enterprises, costs, grain yield, sales profitability, analysis, factors.

Hukumatimiz tomonidan gʻalla yetishtiruvchi korxonalarining moliyaviy barqarorligini taʼminlash hamda sohaga bozor mexanizmlarini toʻliq joriy etish vazifalari belgilangan.

Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining «Gʻalla yetishtiruvchi fermer xoʻjaliklarining moliyaviy barqarorligini taʼminlash toʻgʻrisida» 2019 yil 9 oktyabrdagi 2787-III-son qarori[2] ijrosi yuzasidan, shuningdek, davlatning iqtisodiyotga aralashuvini yanada kamaytirish, don ishlab chiqarish va qayta ishlash sohasiga hamda un narxlarini shakllantirishga toʻlaqonli bozor munosabatlarini joriy etish, aholining ehtiyojmand qatlamlari ijtimoiy himoyasining manzilligini taʼminlash maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 14 oktyabrda 866-son qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda «2019 yil 15 oktyabrdan «Oʻzdonmahsulot aksiyadorlik AJsi tizimidagi tashkilotlar tomonidan 2019 yil hosilidan tayyorlangan va un ishlab chiqarishga yoʻnaltiriladigan bugʻdoydan boshqa gʻalla isteʼmolchilarining barcha toifalariga faqat birja savdolari orqali hech qanday cheklovlarsiz sotiladi. Bunda, gʻallaning boshlangʻich narxi sotuvchi tomonidan amaldagi xarid narxi, tayyorlash, tashish, saqlash va boshqa xarajatlardan kelib chiqqan holda shakllantiriladi» deb bir qator vazifalar belgilab berilgan»[1]. Mazkur qaror ijrosini taʼminlash uchun korxonalarda don va don mahsulotlarini xarid qilish, tashish, ishlab chiqarish, saqlash va boshqa xarajatlarning hisobini yuritish zarur.

Nazariy jihatdan iqtisodiy manbalar va adabiyotlarda “xarajatlar” tushunchalariga iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha yondashuvlar bildirilgan.

Xususan, xorijlik iqtisodchi olimlar V.A.Konstantinov, M.E.Ginovker va S.A.Alimovlar «xarajat – sotib olingan tovarlar va xizmatlar uchun pul toʻlovi, u keyinchalik daromaddan ayirib tashlanadi va xarajat sifatida yoziladi» deb taqidlagan.

Iqtisodchi olim A.A.Yefremovning fikricha, «xarajatlar – korxonaga kapitalini kamaytirmaydigan sarflar hisoblanadi. Xarajatlar natijasida aktivlar yoki majburiyatlar yuzaga keladi».

Mamlakatimiz iqtisodchi olimi S.N.Tashnazarov “xarajatlar deganda, ko‘zlangan maqsadlarga erishish uchun (mahsulot ishlab chiqarish, tovar xaridi, xizmatlar) sarflangan resurslar qiymatining puldagi ifodasidir”[7] deb izohlagan.

A.Shoalimovning fikricha, “xarajat - bu mahsulotlarni ishlab chiqarish, tovarlarni sotish va xizmatlar ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan sarflarning puldagi ifodalanishidir”[8].

Xalqaro Don Kengashining (IGC) hisobotida “Global bug‘doy ishlab chiqarish 2022-2023 yillarda 770 million tonnaga yetishi, 2021-2022 yillardagi 781 million tonnadan 195 million tonnasi savdo uchun mavjud bo‘lishini prognoz qiladi” [6]. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ma‘lumotlariga ko‘ra, bug‘doy ishlab chiqarilishi bir necha mamlakatlarda amalga oshiriladi(1-jadval).

Dunyodagi TOP-30 bug‘doy yetishtiruvchi mamlakatlar umumiy hosilning 92,4% ni tashkil qiladi. 2014-yilda TOP-30 likka yuqoridagi davlatlardan tashqari Turkiya, Buyuk Britaniya, Argentina, Qozog‘iston, Polsha, Misr, Eron, Ruminiya, Italiya, O‘zbekiston, Ispaniya, Braziliya, Chexiya, Afg‘oniston, Bolgariya, Vengriya, Marokash, Daniya, Efiopiya va Iroq mamlakatlarini o‘z ichiga oladi.

1-jadval

Don yetishtiruvchi davlatlarning 2000 yildan 2020 yilgacha umumiy don hosildorligi[3] (million tonna)

№	Davlatlar	2000 yildan 2020 yilgacha umumiy don hosildorligi
1	China	2400
2	India	1800
3	Russia	1200
4	USA	1200
5	France	767
6	Canada	571
7	Germany	491
8	Pakistan	482
9	Australia	456
10	Ukraine	433

G‘alla eng ko‘p tarqalgan asosiy donli ekinlardan biri hisoblanadi. G‘alla yetishtirish va iqtisodiyot tarmoqlari o‘rtasida ko‘p tomonlama aloqalarning mavjudligi barqaror don yetishtirish butun qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi va tovar bozori barqarorligini ta‘minlashning asosi ekanligini ta‘kidlash imkonini beradi. Barqaror don yetishtirish mamlakat iqtisodiy tizimining salmoqli qismini rivojlantirish uchun salmoqli salohiyatga ega. Butun dunyo xalqlarining yarmidan ko‘prog‘i oziq-ovqat sifatida bug‘doy nonidan foydalanadi va bu mahsulot “istemol savatida” birinchi o‘rinda turadi. Demakki, non va non mahsulotlari iste‘moli ulushi o‘sib borayotgan bir iqtisodiy vaziyatda don ishlab chiqarish barqarorligini ta‘minlash mamlakat oziq-ovqat xavsizligi uchun ham juda muhimdir.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha donli ekinlar yalpi hosilining hajmi 2023 yilda jami 8 426 705 tonnani tashkil qilgan (2-jadval).

Respublika bo'yicha donli ekinlar yalpi hosilning qariyb 48,9 % i, ya'ni, Farg'ona viloyati (11,0 %), Samarqand viloyati (10,7 %), Qashqadaryo viloyati (9,7 %), Surxondaryo viloyati (8,9 %) va Andijon viloyati (8,6 %) hissasiga to'g'ri kelgan. Toshkent shahri (0,001 %), Xorazm viloyati (5,9 %), Sirdaryo viloyati (3,9 %), Navoiy viloyati (3,1 %) va Qoraqalpog'iston Respublikasi (3,7%) da respublika bo'yicha eng past ko'rsatkichlar qayd etilgan.

2-jadval

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha donli ekinlar yalpi hosili hajmi[4]

(barcha toifadagi xo'jaliklar), tonna

№	Respublika hududlari	Yillar				2023 yilda 2020 yilga nisbatan o'zgarishi, +/-
		2020	2021	2022	2023	
	O'zbekiston Respublikasi bo'yicha	7 636 036	7 634 575	7 990 495	8 426 705	110,4
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	277 968	271 071	312 170	312 233	112,3
2	Andijon viloyati	646 113	669 937	700 537	727 333	112,6
3	Buxoro viloyati	546 340	594 456	620 111	654 004	119,7
4	Jizzax viloyati	789 976	691 827	667 191	695 807	88,1
5	Qashqadaryo viloyati	882 116	765 478	789 632	816 500	92,6
6	Navoiy viloyati	240 952	248 653	252 126	258 096	107,1
7	Namangan viloyati	530 765	590 941	643 046	678 090	127,8
8	Samarqand viloyati	855 179	831 276	827 848	900 328	105,3
9	Surxondaryo viloyati	678 452	718 576	723 015	753 240	111,0
10	Sirdaryo viloyati	460 646	478 384	522 242	566 257	122,9
11	Toshkent viloyati	544 091	572 215	602 880	641 780	118,0
12	Farg'ona viloyati	752 817	769 758	868 001	926 695	123,1
13	Xorazm viloyati	430 607	431 549	461 591	496 231	115,2
14	Toshkent shahri	14	454	105	111	792,9

Respublika bo'yicha donli ekinlar yalpi hosili 2023 yilda 2020 yilga nisbatan 790 669 tonnaga yoki o'rtacha hisobda 10,36 martaga oshgan. Buni ijobiy baholash mumkin.

Tadqiqotimiz obekti hisoblangan Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatoosh tumani "Taxiatioosh don mahsulotlari" AJda 2020-2024 yillarda xarajatlar elementlari bo'yicha o'zgarishi

tahlil qilib o‘rganilganda quyidagilar ma’lum bo‘ldi. Yani, 2023 va 2024 yillarda xarajatlar va sotish rentabelligi darajasining o‘shirishini ko‘rsatadi(3-jadval).

3-jadval

“Taxiatosh don mahsulotlari” AJda xarajatlar va sotish rentabelligini hisoblash hamda tahlil qilish[5]

Ko‘rsatkichlar	Yillar			Mutlaq o‘zgarishi	
	2022	2023	2024	2023-yilda 2022-yilga nisbatan	2024-yilda 2023-yilga nisbatan
1.Sotishdan tushgan daromad, ming so‘m	129699901	104098629	153204701	- 25601272	+49106072
2. Ishlab chiqarish tannarxi, ming so‘m	106904780	98987744	148060464	-7917036	+49072720
3.Tijorat xarajatlari, ming so‘m	168550.10	153576.00	345242.00	-14974	+1916669
4.Boshqaruv xarajatlari, ming so‘m	1670086.40	1891098.40	2149752.00	+221012	+258654
5.Sotilgan mahsulotning umumiy qiymati, ming so‘m	108743416	101032418	150555458	-7710998	+49523040
6.Sotishdan olingan foyda, ming so‘m	20956485	3066211	2649243	- 17890274	-416968
7.Xarajat samaradorligi, %	19,27	3,03	1,75	-16,24	-1,28
8.Sotishdan olingan foyda bo‘yicha sotish rentabelligi, %	16,15	2,94	1,73	-13,21	-1,21

Mahsulot sotishdan olingan foydaning eng yuqori o‘shirish sur‘atlari bilan bog‘liq -85,36 % (-17890274/20956485*100 %) -13,59 % (-416968/3066211*100 %) va xarajatlarning o‘shirish

sur'atlariga nisbatan mos ravishda -7,09% $(-7710998/108743416*100\%)$ va 49,01 % $(49523040/101032418*100\%)$.

Xarajatlarning rentabelligi 2023-yilda 2022-yilga nisbatan -16,24 % ga kamaygan va 3,03 % ni tashkil etdi, xarajatlarning ko'payishi sababidan foyda olinmagan, ya'ni xarajatlarning bir so'midan 3,03 tiyin bo'lgan. 2024-yil hisobot yilida o'tgan yilga nisbatan -1,28 % ga pasaygan va 1,75 % ni tashkil etdi, ya'ni korxonada bir so'm xarajatlardan 1,75 tiyinni tashkil qilgan. Sotishning rentabelligi mos ravishda -13,21 % ga kamaygan, 2023-yilda 2,94% ni tashkil etdi, ya'ni AJ bir so'm sotishdan 2,94 tiyin **булган foyda oldi**. 2024-yilda, -1,21 foizga pasayish kuzatildi, bu esa xarajatlarning o'sish sur'ati bilan izohlanadi.

Sotishning rentabellik darajasining o'zgarishi quyidagi omillarning ta'siri natijasida yuzaga keldi:

- sotilgan mahsulotlar narxlarining o'zgarishi korxonaning sotish rentabelligining -11,69 % va 31,11 % ga oshishiga olib keldi:

2023-yilda $\Delta k(N) = ((104098629 - 108743416) / 104098629) - ((129699901 - 108743416) / 129699901) = -11,69\%$;

2024-yilda $\Delta k(N) = ((153204701 - 101032418) / 153204701) - ((104098629 - 101032418) / 104098629) = 31,11\%$;

- sotilgan mahsulot tannarxining o'zgarishi korxonaning sotish rentabelligining -1,52 % va -32,33 % ga pasayishiga olib keldi:

2023-yilda $\Delta k(S) = ((104098629 - 101032418) / 104098629) - ((104098629 - 108743416) / 104098629) = -1,52\%$;

2024-yilda $\Delta k(S) = ((153204701 - 150555458) / 153204701) - ((153204701 - 101032418) / 153204701) = -32,33\%$;

- omil og'ishlar yig'indisi sotish rentabelligining umumiy o'zgarishini beradi:

2023-yilda $-\Delta k(N) + \Delta k(S) = (-)11,69 + (-)1,52 = (-)13,21\%$.

2024-yilda $-\Delta k(N) + \Delta k(S) = 31,11 + (-)32,33 = (-)1,22\%$.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, sotilgan mahsulot tannarxining o'zgarishi sotish narxlarining o'zgarishiga qaraganda sotishning rentabellik darajasiga ta'sir ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytganda, xarajatlarning rentabelligini oshirishning asosiy yo'llari ishlab chiqarish birligiga yoki so'miga xarajatlarni kamaytirish, ishlab chiqarish resurslaridan foydalanishni yaxshilash (kapitalning intensivligini, moddiy intensivlikni, ish haqining intensivligini kamaytirish), ishlab chiqarish hajmini oshirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 14 oktyabrdagi “Don, un va non yetkazib berish tizimiga bozor mexanizmlarini to'liq joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida” 866-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4552156>.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining «G'alla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash to'g'risida» 2019 yil 9 oktyabrdagi 2787-III-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5168189>.
3. (FAO), (OECD) statistika ma'lumotlari.
4. O'zbekiston respublikasi milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari. <https://stat.uz/uz/>.
5. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiato'sh tumani “Taxiato'sh don mahsulotlari” AJning 2020-2024 yillardagi buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisoboti ma'lumotlari.

6. Meyliev, O., & Gofurova, K. (2023). Mintaqalarning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash istiqbollari. “Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari” respublika ilmiy amaliy konferensiyasi materiallari to'plami., 388-392 betlar.
7. Tashnazarov S.N. Boshqaruv hisobi. Samarqand, SamISI, 2010. - 260 b.
8. Shoalimov A.X. va boshqalar. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. –T.: “Lesson-press”, 2016.